

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

УРБАНІСТИЧНИЙ ФОРУМ

Збірник наукових праць

Частина 1

URBAN
FORUM

Київ 2023

Міністерство освіти і науки України
Київський національний університет будівництва і архітектури
Комітет з питань організації державної влади, місцевого
самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Верховної
Ради України
Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
Фонд інституційного розвитку української науки
ВГО «Ліга інтернів»
Фонд Ебергарда Шьока (ФРН)
Фонд підтримки будівельної галузі (ФРН)
Краківський політехнічний університет ім. Тадеуша Костюшко
(Польща)
Караденізський технічний університет (Туреччина)

УРБАНІСТИЧНИЙ ФОРУМ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

ЧАСТИНА ПЕРША

КИЇВ 2023

Рекомендовано до друку Вченою радою КНУБА, прот. № 10 від 26.06.2023 р.

Редакційна колегія

Куліков П.М. – д.е.н., проф., ректор КНУБА (голова)
Мьоллер П. – член правління, Директор, Фонд Ебергарда Шьока (Німеччина)
Вайзе Т. – віце-президент Фонду підтримки будівельної галузі (Німеччина)
Скрипнюк О.В. – д.ю.н., проф., академік НАПрН, Заслужений юрист України, Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України
Тарута С.О. – народний депутат України, Президент Асоціації народних депутатів України
Андрєєв С.О. – д.н.держ.упр., проф., КНУБА
Деревінський В.Ф. – д.і.н., проф., КНУБА
Йелда Айдин Тюрк – PhD, доц., Караденізський технічний ун-т (Туреччина)
Згурська В.Л. – к.п.н., доц., КНУБА
Карпунцов В.В. – д.ю.н., проф., КНУБА, ВГО «Ліга інтернів»
Кобиларчик Ю. – д.арх, проф., Краківська політехніка (Польща)
Ковальчук О.М. – к.ю.н, доц, КНУ імені Тараса Шевченка
Малкевич А. – д.п.н., проф. (Польща)
Мамедов А.М. – к.т.н., доц., КНУБА
Мамонтов І.О. – к.ю.н., проф., Заслужений юрист України, КНУБА
Марченко М.В. – к.ю.н., Фонд інституційного розвитку української науки, КНУБА
Ноняк М.В. – к.е.н., Інститут держави і права імені В.М. Корецького, КНУБА
Онїщенко Н.М. – д.ю.н., проф., академік НАПрН, Заслужений юрист України, Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України
Перегида Є.В. – д.п.н., проф., КНУБА
Сердюк Н.А. – д.ю.н., проф., КНУБА
Тригуб Р.М. – к.т.н., доц., КНУБА
Халабуденко О.А. – к.ю.н., доц., КНУБА
Шебек Н.М. – д.арх., проф., КНУБА
Ярощук І.В. – к.і.н., доц., КНУБА

Рецензенти:

Безклубий Ігор Анатолійович – доктор юридичних наук, професор
Дьомін Микола Мефодійович – доктор архітектури, професор

Урбаністичний форум. Зб. наук. пр. За мат. міжнародних наукових конференцій «Просторове планування» (28 квітня 2023 р.) та «Будівельне право» (5 травня 2023 р.). В 2-х ч. Київ–Тернопіль : КНУБА, «Бескиди», 2023. Частина 1. 245 с.

ЗМІСТ

ПРОСТОРОВЕ ПЛАНУВАННЯ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОБРАЗ ПІСЛЯВОЄННОЇ УКРАЇНИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ЇЇ ВІДНОВЛЕННЯ

Устінова І., Плешкановська А.

Повоєнне відновлення житлової забудови України: проблеми, досвід, перспективи 6

Пилипенко О.

Політика уряду України у галузі культури та національного відродження..... 14

Сингаївська О., Гузеєв А.

Правові аспекти охорони культурної спадщини в Україні та країнах Європейського Союзу (на прикладі Німеччини та Словенії) 19

Шебек Н., Ніколаєв М.

Особливості архітектурно-планувальної організації середовища життєдіяльності людей похилого віку..... 24

Апостолова-Сосса Л., Семенова В.

Район для миру. Кудрявець, виклики війни та пошук відповідей 28

Шебек Н., Романюк А.

Довгострокові сценарії просторового розвитку міста Моршин..... 39

Бачинська Л.

Вплив воєнно-політичної ситуації в Україні на напрямки відновлення міст (на прикладі м. Попасна) 45

Бауман Ю., Панібудьласка А.

Деякі ціннісні моменти просторового планування 50

Гедін М.

Аналіз та оцінка туристичного потенціалу міста Києва : методологічний аспект..... 55

Шебек Н., Рашківська К.

Проблеми і орієнтири просторового розвитку території Фастівської міської територіальної громади Київської області 60

Згурська В.

Уроки європейської політики згуртованості для збереження стабільності політичних систем 67

Лукьянов О.

Концепція Еллен Кей «етика через естетику» та її реалізація в урбаністичному проєкті шведських соціал-демократів «Дім для народу» ..72

Семко В., Басва Ю.

Всеукраїнський перепис населення у контексті просторового планування та сучасних політичних реалій 75

Стеценко С., Гаврильченко О.

Туристична політика післявоєнної Японії: політико-історичні аргументи для України..... 79

Шилова Т.	
Підвищення ефективності роботи громадського транспорту для забезпечення сталої мобильності в містах	84
Ярошук І.	
Нові підходи в концепції відбудови зруйнованого житла.....	89
Комова О., Ратушний П.	
Система соціального захисту населення міста Києва : переваги та недоліки.....	96
Бачинська О.	
Русифікація Маріуполя.....	102
Бондаренко О.	
Інвестиційний потенціал міст	109
Шебек Н., Дерпа Р.	
Еволюційно-генетичний аналіз річки Почайни та її зв'язок з однойменним парком у м. Києві.....	114
Валівко А.	
Особливості політики відбудови руйнувань, завданих повномасштабним російським вторгненням.....	123
Козак С.	
Принципи та методи визначення зон охорони пам'яток культурної спадщини на прикладі пам'ятки національного значення «Земляні укріплення Єлизаветинської фортеці» в м. Кропивницький	126
Лепешко А.	
Екологічні заходи при трансформаційних етапах транспортної інфраструктури в населених пунктах	129
Мизун М.	
До питання реалізації європейської системи місцевого самоврядування у післявоєнний період.....	134

БУДІВЕЛЬНЕ ПРАВО

Апанасенко К.	
Про окремі законопроектні ідеї у галузі містобудування у світлі практики ЄСПЛ.....	138
Батанов О.	
Тенденції розвитку муніципального права у вимірі містобудівної діяльності: концептуальний аспект	144
Пархоменко Н.	
Окремі аспекти трансформації механізму держави в умовах воєнного стану	151
Пилипенко О.	
Законодавство України про правовий статус тимчасово окупованих територій.....	156

Сердюк Н.	
Науково-інноваційні освітні центри в умовах післявоєнного відновлення міст і регіонів України	164
Чернега В.	
«Підмурок» механізму правового регулювання містобудівної діяльності в Україні	169
Бабюк А.	
Міжнародно-правове регулювання правочинів з іноземним елементом	175
Кулеба О., Філіпович О.	
Правові засади забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій.....	178
Мамонтов І.	
Міжнародно-правовий досвід особливостей повоєнного відновлення зруйнованих територій.....	186
Машков К.	
Особливості регулювання трудових відносин в умовах пандемії.....	190
Медвідь М., Красун А., Світановська Т.	
Екологічна безпека України: питання теорії та історіографії.....	194
Мироненко В.	
Контроль над ракетно-ядерним озброєнням як міжнародно-правовий фактор прискорення відбудови України.....	201
Павлова В., Похиленко І.	
Особливості правового статусу товариства з обмеженою відповідальністю на відміну від інших організаційно-правових форм господарювання	205
Семко В.	
Понятійно-категоріальний апарат комплексної правової характеристики рекреаційної зони	211
Khalabudenko O.	
Legal regime of public property: experience of european jurisdictions.....	225
Ярощук І.	
Правовий аспект у забезпеченні екологічної безпеки будівельних матеріалів.....	232
Продан І.	
Антикорупційна складова політики відновлення України	240
Халява В.	
Державно-приватне партнерство у політиці житлового забезпечення учасників бойових дій: зарубіжний досвід та законодавчі перспективи	243

*Олександра Сингаївська,
доктор технічних наук, професор,
Артур Гузєєв, магістрант,
кафедра міського будівництва
Київського національного університету будівництва і архітектури*

ПРАВОВІ АСПЕКТИ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ (на прикладі Німеччини та Словенії)

Метою даної публікації є розгляд міжнародного досвіду охорони культурної спадщини для подальшого порівняння й співставлення законодавчої база, яка регулює охорону культурної спадщини в Україні, Словенії та Німеччині.

Об'єкт дослідження – культурна спадщина в Україні та країнах ЄС (на прикладі Словенії та Німеччини). Предмет – правові аспекти охорони культурної спадщини в Україні та країнах ЄС (на прикладі Словенії та Німеччини).

Культурна спадщина є надзвичайно важливою складовою культурного досвіду та історії людства. Вона відображає унікальність та різноманіття культур та їхніх традицій, що передається з покоління в покоління. Законодавча база, роль державних органів, використання сучасних технологій та міжнародне співробітництво стають надзвичайно важливими для забезпечення ефективної охорони культурної спадщини. Міжнародне співробітництво в галузі охорони культурної спадщини має важливе значення - співпраця між країнами дозволяє не тільки зберегти цінну культурну спадщину, а й сприяти обміну культурним досвідом між народами, розвитку дружніх стосунків між країнами. Україна, Словенія та Німеччина є країнами з різними культурними традиціями та історичними досвідом. Однак, всі вони дотримуються загальних принципів охорони культурної спадщини та мають схожу законодавчу базу.

Охорона культурної спадщини є важливим питанням в Україні та країнах Європейського Союзу. Ця тема привертає увагу дослідників,

юристів та громадських активістів, які досліджують правові аспекти охорони культурної спадщини в різних контекстах. За останні роки було проведено багато досліджень на цю тему. Зокрема, досліджувались питання щодо законодавства України та країн Європейського Союзу щодо охорони культурної спадщини, правової відповідальності за порушення законодавства про охорону культурної спадщини, регулювання використання культурної спадщини в містобудуванні та туризмі. Одним з найбільш відомих досліджень на тему охорони культурної спадщини в Україні є "Культурна спадщина України: проблеми вивчення, збереження та використання" [1] який описує стан законодавства та практики застосування законодавства щодо охорони культурної спадщини в Україні. Також були проведені дослідження, що порівнюють законодавство щодо охорони культурної спадщини в Україні та інших країнах, зокрема в дослідженні "Європейський досвід збереження об'єктів культурної спадщини в структурі міського середовища" [2].

Таким чином, аналіз досліджень та публікацій з теми "Правові аспекти охорони культурної спадщини в Україні та країнах Європейського союзу" показує, що ця тема залишається актуальною і вимагає подальшої уваги від науковців та фахівців з різних галузей.

Україна, яка є багатомільйонною країною з багатою історією та культурою, має багато цікавих пам'яток культури. Українська держава здійснює низку заходів з охорони та збереження цих пам'яток, включаючи проведення реставраційних робіт, створення музеїв та організацію туристичних маршрутів.

Німеччина також має безліч пам'яток культури, зокрема старовинні замки, церкви, монастирі, музеї та інші культурні споруди [3]. Німецька держава приділяє велику увагу збереженню та охороні своєї культурної спадщини, зокрема шляхом створення спеціальних фондів, фінансування досліджень та реставраційних робіт.

У Словенії також є багато цікавих пам'яток культури, зокрема кам'яні замки, старовинні церкви та монастирі, археологічні розкопки та музеї. Державні органи здійснюють низку заходів з охорони та збереження цих пам'яток, включаючи створення спеціальних програм та

фондів, фінансування реставрацій та проведення наукових досліджень [4].

Україна має цілий ряд законів та нормативно-правових актів, які регулюють питання охорони культурної спадщини. Основними з них є Закон України "Про охорону культурної спадщини" [5], Закон України "Про музеї та музейну справу", а також низка постанов та інших актів. Ці закони визначають правила віднесення об'єктів до культурної спадщини, порядок охорони та реставрації пам'яток, встановлюють відповідальність за їх пошкодження та знищення.

У Словенії охорона культурної спадщини регулюється законом "Про охорону культурної спадщини". Цей закон визначає порядок віднесення об'єктів до культурної спадщини, охорони та реставрації пам'яток, а також збереження культурного досвіду національних меншин.

У Німеччині охорона культурної спадщини регулюється законом "Про захист культурних цінностей" [6]. Цей закон встановлює правила віднесення об'єктів до культурної спадщини, порядок їх охорони та реставрації, встановлює відповідальність за їх пошкодження та знищення. Крім цього, у Німеччині існує ряд нормативно-правових актів, які детальніше регулюють окремі аспекти охорони культурної спадщини.

Основним органом, який відповідає за забезпечення міжнародної співпраці в галузі культурної спадщини в Європі, є Рада Європи. В рамках цієї організації було прийнято багато різних документів та конвенцій, які стосуються охорони культурної спадщини. Зокрема, до таких конвенцій входять Конвенція про захист археологічної спадщини (1969 р.), Конвенція про збереження архівного матеріалу (1950 р.), Конвенція про охорону архітектурної спадщини Європи (1985 р.) [7], Конвенція про захист нематеріальної культурної спадщини (2003 р.) та інші. Окрім Ради Європи, існує також Європейська комісія, яка координує програми та проекти в галузі охорони культурної спадщини в Європі. Один з найбільших проектів Європейської комісії в цій сфері - це програма "Культурна спадщина онлайн", яка спрямована на збереження та доступність культурної спадщини Європи в інтернеті. Щодо взаємодії між Україною, Словенією та Німеччиною у галузі охорони культурної спадщини, слід відзначити, що ці країни співпрацюють між собою у

рамках Європейського союзу, де відбувається обмін досвідом та найкращими практиками щодо збереження та охорони культурної спадщини. Наприклад, в рамках програми "Креативна Європа" Україна, Словенія та Німеччина мають можливість отримати фінансову підтримку для проектів, спрямованих на збереження та охорону культурної спадщини.

Отже, культурна спадщина – це неповторна і невід’ємна частина історії та культурного досвіду людства. Збереження та охорона цієї спадщини є однією з найважливіших справ у культурному житті країн. Законодавча база, роль органів влади, використання сучасних технологій та міжнародне співробітництво - все це взаємодіє для забезпечення найкращої можливої охорони культурної спадщини. Охорона культурної спадщини є важливою складовою культурного досвіду та історії людства. Україна, Словенія та Німеччина здійснюють регулювання цієї сфери за допомогою законодавчих актів та утворених органів влади. Міжнародне співробітництво в рамках Європейського союзу допомагає розвивати та зміцнювати охорону культурної спадщини. У зв'язку з цим, необхідно забезпечувати ефективне співробітництво між країнами та регіонами в цій галузі, вдосконалювати законодавство та роботу органів влади, використовувати нові технології та забезпечувати відкритий доступ до культурної спадщини для громадськості. Тільки так можна зберегти та передати наступним поколінням багату історію та культурний досвід своєї країни.

Список використаних джерел

1. Чорна Н. Культурна спадщина України: проблеми вивчення, збереження та використання. URL: <https://doi.org/10.31652/2411-2143-2021-36-67-74> (дата звернення: 15.05.2023).

2. Ружицька Н.Є. Європейський досвід збереження об'єктів культурної спадщини в структурі міського середовища. URL : <http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Lis/article/viewFile/13211/11823> (дата звернення: 15.05.2023).

3. Baugesetzbuch. URL : <https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/index.html> (дата звернення: 15.05.2023).

4. Закон Республіки Словенія «Про Будівництво». URL : <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8244> (дата звернення: 15.05.2023).

5. Закон України «Про охорону культурної спадщини». URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-14#Text> (дата звернення: 15.05.2023).

6. Закон Федеративної Республіки Німеччина «Про захист культурних цінностей». URL : <https://www.gesetze-im-internet.de/kgsg/> (дата звернення: 15.05.2023).

7. Конвенція про охорону архітектурної спадщини Європи. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_226#Text (дата звернення: 15.05.2023).